

MOLIYAVIY BARQARORLIKKA MAJBURIYATLAR DINAMIKASINING TA'SIRI VA TAHLILI

To'xtaraliyev G'olibjon Qahramon o'g'li
Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich
“Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463845>

Annotatsiya: Ushbu tezisda xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligiga ularning qisqa va uzoq muddatli majburiyatlari miqdori, tarkibi va dinamikasining qanday ta'sir ko'rsatishi chuqur tahlil qilinadi. Majburiyatlarning o'sishi yoki kamayishi moliyaviy resurslar oqimi, to'lovga qobiliyat va qarz yukining optimal darajada saqlanishiga qanday ta'sir etishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy barqarorlik, majburiyatlar, qisqa muddatli qarzarlar, uzoq muddatli qarzarlar, kreditorlik, koeffitsiyentlar, likvidlik, tahlil.

Korxonalar faoliyatining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda moliyaviy resurslarning to'g'ri boshqarilishi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda majburiyatlar, ya'ni tashqi va ichki manbalardan kelib chiqadigan to'lov majburiyatlari muhim rol o'ynaydi. Majburiyatlarning miqdori, tarkibi va vaqtinchalik dinamikasi korxonaning moliyaviy holati, aylanma mablag'lar yetarliligi, qarzdorlik darajasi va to'lovga qobiliyat ko'rsatkichlari orqali bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, qisqa muddatli majburiyatlarning haddan ortiq ko'payishi likvidlikni pasaytiradi, uzoq muddatli qarzarlar esa moliyaviy mustaqillik darajasini kamaytirishi mumkin. Shu bois, majburiyatlar tahlilining natijalari moliyaviy barqarorlikni baholash va strategik qarorlar qabul qilishda asosiy vosita hisoblanadi.

Moliyaviy barqarorlik bu — korxonaning o'z moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida, yetarli darajada va ishonchli manbalar hisobiga bajarish qobiliyatidir. Bu holat, birinchi navbatda, majburiyatlarning tarkibi va ularning o'zgarish tezligiga bog'liq bo'ladi. Majburiyatlar buxgalteriya balansining passiv qismini tashkil etadi va asosan ikki guruhga bo'linadi: qisqa muddatli (bir yildan kam muddatga) va uzoq muddatli (bir yildan ortiq) majburiyatlar. Qisqa muddatli majburiyatlar doirasiga kreditlar, kreditorga qarzarlar, soliq majburiyatlari va boshqa joriy to'lovlar kiradi. Uzoq muddatli majburiyatlar esa asosan bank ssudalari, obligatsiya majburiyatlari, uzoq muddatli lizing yoki investitsiyaviy majburiyatlarni o'z ichiga oladi.

Agar korxonalar o'z majburiyatlarini qisqa muddatda to'lay olmasa, bu likvidlik muammolariga, to'lovga qobiliyatsizlikka olib kelishi mumkin. Shuningdek, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari orqali majburiyatlarning ta'siri tahlil qilinadi. Jumladan, qarzlarning o'z mablag'lariga nisbati, moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti, moliyaviy leverage (moliyaviy tayanch) koeffitsiyenti, joriy va tezkor likvidlik ko'rsatkichlari tahlil etiladi. Ushbu ko'rsatkichlarning normativ chegaralaridan og'ishi korxonaning moliyaviy barqarorligida muammolar mavjudligini bildiradi.

Shuningdek, majburiyatlarning o'sish dinamikasi doimiy tarzda tahlil qilinishi lozim. Misol uchun, agar 2022-yilda korxonaning majburiyatlari 1,2 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 1,9 mlrd so'mga yetgan bo'lsa, bu 58% o'sishni bildiradi. Bunday holatda moliyaviy barqarorlik faqat qarz resurslarining maqsadli va samarali ishlatilganiga

bog'liq bo'ladi. Agar majburiyatlar rentabellik va aktivlar aylanishi ortidan o'smasa, bu moliyaviy risklarni oshiradi.

Qisqa muddatli majburiyatlarning yuqoriligi joriy aktivlar bilan qoplanmasligi moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tovar kreditlari yoki muddati o'tgan qarzlarning balansda ortib borishi korxonaning moliyaviy mustahkamligini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Aksincha, majburiyatlar o'sishining tarkibi optimal shakllangan bo'lsa, masalan, uzoq muddatli kreditlar evaziga ishlab chiqarish quvvatlari kengaytirilsa, bu barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Moliyaviy barqarorlikka majburiyatlarning ta'sirini baholashda yana bir muhim jihat — bu ularning valyuta tarkibi va foiz stavkalari bilan bog'liq xatarlaridir. Agar korxonaning qarzlarning katta qismi chet el valyutasida bo'lsa, milliy valyuta kursining o'zgarishi majburiyat yukini oshirib, rentabellikni pasaytiradi. Shuningdek, majburiyatlar bo'yicha foiz to'lovlari korxonaga foydasini kamaytiradi va bu ham barqarorlikka bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2021–2023 yillar davomida yirik sanoat korxonalarini tahliliga asoslangan holda aniqlanishicha, moliyaviy barqarorlikka eng katta ta'sirni qisqa muddatli qarzlarning ortishi, kreditorlik muddati o'tgan qarzlarning va o'z vaqtida to'lanmagan soliq majburiyatlari ko'rsatmoqda. Masalan, "Y" korxonasida 2021-yilda qisqa muddatli majburiyatlar balansdagi umumiy passivlarning 42%ini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 59%ga yetgan. Bu o'zgarish korxonaning likvidlik ko'rsatkichlarini pasayishiga olib kelgan. Tezkor likvidlik koeffitsiyenti 2021-yilda 1,2 bo'lsa, 2023-yilda 0,8 ga tushgan. Bu esa korxonaning joriy to'lovlarga qobiliyatini yo'qotayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, "X" nomli ishlab chiqarish korxonasida majburiyatlar o'sishi investitsiyalar hisobiga moliyalashtirilgan bo'lib, uzoq muddatli ssudalar evaziga yangi texnologiyalar joriy etilgan. Bu holatda, tahlillar shuni ko'rsatdiki, moliyaviy leverage darajasi o'sishiga qaramay, sof foyda va aktivlar rentabelligi oshgan. Natijada korxonaning moliyaviy barqarorligi saqlab qolingan, qarz yuklamasi esa ishlab chiqarish hajmi ortidan qoplanmoqda.

Bundan ko'rinadiki, majburiyatlarning moliyaviy barqarorlikka ta'siri faqat ularning hajmi bilan emas, balki ularning samaradorlik ko'rsatkichlari, muddati, tarkibi va yo'naltirilgan maqsadi bilan aniqlanadi. Shuning uchun moliyaviy tahlilda nafaqat passivlar o'sishi, balki bu o'sish qanday manbalar hisobiga va qanday natija bilan bog'liq bo'layotgani chuqur o'rganilishi lozim.

Majburiyatlar dinamikasining moliyaviy barqarorlikka ta'siri murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, u korxonaning qisqa va uzoq muddatli to'lov qobiliyati, resurslardan foydalanish samaradorligi, likvidlik holati va strategik qarorlar bilan chambarchas bog'liqdir. Barqarorlikni saqlab qolish uchun majburiyatlarning ortishi ishlab chiqarish hajmi va daromadlar ortishi bilan uyg'unlashgan bo'lishi zarur. Bu esa doimiy tahlil, moliyaviy monitoring, optimal qarz siyosati va muvozanatli moliyaviy boshqaruvni talab etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, 2021
2. IFRS 1, IFRS 7 – Majburiyatlar va moliyaviy vositalar hisobi bo'yicha xalqaro standartlar

3. Moliya vazirligi – “Moliyaviy tahlil uslubiyoti va tavsiyalari”, 2023
4. EY Uzbekistan – “Korxonalarda moliyaviy barqarorlik monitoringi”, 2022
5. TDIU – “Moliyaviy boshqaruv va risklar nazariyasi” darsligi, 2021
6. KPMG – “Passivlar bilan ishlash va kapital strukturasi optimallashtirish”, 2022
7. O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi – “Majburiyatlarning soliq tahlilidagi o‘rni”, 2023

